

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Автор: Ф.Р. Кадирова¹

Аффилиация: академик Международной Академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385110>

АННОТАЦИЯ

Данная статья раскрывает совершенствование методики обучения дошкольников иностранному языку с использованием современных подходов к данной проблеме на основе утверждённой Министерством дошкольного и школьного образования «Учебная программа дошкольного образования Республики Узбекистан IIk qadam /издание третье, дополненное. Тошкент – 2025/.

Ключевые слова: методика, совершенствование, теория, практика, инновация, интеграция, дошкольники, метод, психологические особенности, требования, программа, развитие, речь, культура, общение, речевая среда.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из направлений государственной политики суверенного Узбекистана является обеспечение подрастающего поколения языковой культурой и культурой общения как важнейшими компонентами личности обучаемых, что в равной степени относится как к овладению родным, государственным языком, так и к другим мировым языкам.

Практическое включение обучения детей иностранным языкам с дошкольного возраста в систему непрерывного образования с целью первичных навыков общения, формирования интереса к изучаемому языку и культуре этой страны, а также всестороннее развитие личности ребёнка эффективно осуществить через различные виды детской деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ

Обучение детей иностранному языку в дошкольных образовательных организациях основывается на применение различных методов, направленных на развитие коммуникативных умений и навыков, а также на создание благоприятной и мотивирующей языковой среды на основе недавно утверждённой «Учебная программа дошкольного образования Республики Узбекистан IIk qadam» /издание третье, дополненное. Тошкент – 2025/. В рассматриваемом нами аспекте, на современном этапе наиболее распространёнными и эффективными считается коммуникативный метод. Использование этого метода позволяет делать акцент на реальное общение и

основную детскую деятельность игру. Это позволяет сделать обучение иностранному языку для дошкольников интересным и увлекательным.

Развитие личности ребёнка эффективно осуществить через различные виды детской деятельности, но прежде всего через ведущую детскую деятельность – игры, выполнение которых определяет возникновение и формирование психических новообразований на данной ступени развития личности ребёнка. Это сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, строительно-конструктивные, подвижные игры. К примеру посредством подвижных игр осуществляется физическое развитие детей. Через бег, прыжки, лазание, бросание и ловля мячей, они укрепляют свои мышцы, координацию, равновесие.

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками, направленное на достижение конкретной цели. Например для решения совместной задачи или выражения своих мыслей и чувств. Это направлено на развития речи детей, они учатся слушать и понимать собеседника.

Интеллектуально-познавательная – познание, исследование объектов окружающего мира. Эта деятельность направлена на мыслительное развитие дошкольников, на приобретение ими знаний, умений, навыков, а также на их позитивные изменения в ходе специально организованного и целенаправленного обучения. У детей расширяется кругозор, развивается интерес и потребность к познанию окружающего. Для этого учебная деятельность должна быть разнообразной и организована так, чтобы учебный материал был ярким, вызывал эмоциональный отклик у участников и чтобы они имели возможность активно действовать, участвовать в поиске новых знаний. Учебные задания важно направить на занимательность и посильность.

Художественно-эстетическая – изобразительная деятельность (лепка, аппликация и др.), музыкальная, конструирование. Этот вид деятельности даёт возможность её участникам проявлять себя. К примеру конструирование является целенаправленным процессом создания задуманного. Перечислим виды конструктивной деятельности: конструирование по образцу, конструирование по условиям (т.е. условия конечного результата, для достижения которого каждый ребёнок имеет возможность реализовать своё воображение и творчество. Следующий конструирование по замыслу. Он сопровождается игрой в которой воспитанник использует любые материалы и средства для создания того, что соответствовало бы придуманному им сюжету. Это способствует развитию воображения и самостоятельности детей.

Трудовая деятельность – основные виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд по уходу за растениями и животными, ручной труд.

С целью эффективного обучения дошкольников иноязычной речи важно создать условия, благоприятную развивающую среду способствующую погружению в изучаемый язык для того, чтобы участники могли эффективно воспринимать, проявлять интерес к нему и использовать его для выражения своих желаний и мыслей. Для этого в зависимости от предусмотренной задачи, следует интегрировать вышерассмотренные виды деятельности. Через предметно-развивающую среду создаются условия для разнообразных игр,

позволяющим детям непринуждённо изучать иностранный язык и познавать окружающий мир.

Обучая детей иностранному языку, следует акцентировать внимание на следующий вопрос: почему дети без усилий начинают говорить на родном языке, в отличие от иностранного? Из вышерассмотренного, сформулируем ответ, потому, что у них осуществляется возможность взаимодействовать со взрослыми, друг с другом и с окружающими их людьми. Через это взаимодействие они познают окружающий мир, получают ответы на интересующие вопросы, имеют возможность высказывать своё мнение и благодаря этому делятся имеющимися знаниями и впечатлениями.

Как отмечалось выше, в дошкольных образовательных организациях Узбекистана обучение детей иностранному языку осуществляется в старшей и подготовительной к школе группах на основе утверждённой Государственной учебной программы *Ilk qadam*, созданной в соответствии с Государственными требованиями к развитию воспитанников.

Важным фактором успешного овладения детьми иноязычной речью является формирование интереса и желания изучать его. Необходимо организовать деятельность в которой процесс овладения иностранным языком будет подчинен удовлетворению познавательных, личностных потребностей. Учитывая, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, основной упор для достижения поставленных целей осуществляется в процессе игры. Играя, мотивирует детей, позволяя им осваивать новые знания и умения, учится вступать в диалог в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. У ребёнка развиваются психологические процессы: восприятие, внимание, память, воображение и конечно речь на изучаемом языке.

Составной частью дошкольного образования в целом является коммуникативная компетенция. В рассматриваемом нами аспекте коммуникативная компетенция – это знания, умения, навыки, речевая способность ребёнка элементарно общаться со взрослыми и сверстниками в различных игровых, речевых ситуациях в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности в дошкольных организациях (старшая и подготовительная к школе группы). Ребёнок учится слушать и понимать смысл высказываний собеседника, вступать с ним в диалог. Под речевой компетенцией подразумевается умение ребёнком адекватно и уместно пользоваться иностранным (как и родным) языком в конкретных ситуациях общения, используя для этого речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их совокупности.

Содержание обучения дошкольников иностранному языку включает комплекс следующих взаимосвязанных задач: словарная работа, формирование навыков грамматически правильной речи, развитие диалогической, монологической и звуковой культуры речи.

В обучении детей иностранному языку большое внимание уделяется обогащению и активизации словаря, а именно наличию определенного запаса слов в пределах возрастного периода, способности использовать лексемы, уместно употреблять образные выражения. Её содержание составляет: пассивный и активный словарь – синонимы, антонимы, омонимы и др.

Диалогическая речь – диалог между взрослым и ребёнком, между двумя и более детьми между собой; словесные поручения, разговорная речь; беседы по содержанию детских художественных текстов, увиденных видеороликов, картин, сопровождающие и заключительные беседы.

Методика обучения старших дошкольников иностранному языку должна основываться на принципе речевого действия, т.е. наличия у обучаемых внутреннего мотива (почему надо это сказать), цели (для чего это надо сказать, что получится в результате сказанного), мысли (какое содержание нужно передать словами); создании таких психолого-педагогических ситуаций (условий), которые вызвали бы у каждого ребёнка желание строить из отдельных высказываний текст, представляющий единое целое, внимательно слушать его, извлекая нужную информацию.

Обучение детей иностранному языку в основном следует осуществлять в игре, т.к. она выполняет две функции: является средством решения учебных, дидактических задач и представляет собой основной источник речевой мотивации. Так, обучение посредством дидактических игр основано на стремлении ребёнка войти в воображаемую ситуацию, действовать по мотивам игровой ситуации. Огромная роль в обеспечении мотивации принадлежит современным педагогическим и информационным технологиям, оснащению ДОО ресурсами.

Если в игре постоянно создаются условия для осознания детьми значения звуков, слов, грамматических явлений, они усваивают их в коммуникации. Так, в ходе фонетических игр участники учатся управлять движениями своих губ, языка, рта при произнесении звуков и звукосочетаний изучаемого языка. Осмысленная отработка звучащей речи осуществляется за счёт навыков их различения и обеспечения игровой мотивации, их воспроизведения, когда за формальными отличиями в произнесении стоят реальные, доступные пониманию ребёнка различия в употреблении.

Лексические игры предназначены для формирования лексических групп и навыков самостоятельного включения новых слов в предложения.

Цель грамматических игр – формирование у детей навыков понимания высказываний разной грамматической структуры, правильного использования их для описания ситуации, решения определенной коммуникативной задачи, к примеру просьба, команда, рассказ, отрицание, объяснение и т. п.

Синтаксические игры направлены на усвоение детьми в речевых ситуациях основных навыков связной речи: диалогической и монологической.

ВЫВОДЫ

Итак, основной целью обучения дошкольников иностранному языку является формирование у них первичных умений и навыков общения, пробуждение устойчивого интереса к изучению иноязычного языка и культуры носителей данного языка, а также всестороннее развитие личности ребенка через игры и взаимодействие. Важно создать благоприятную среду для естественного погружения в язык, чтобы ребенок мог эффективно воспринимать и использовать его для выражения своих мыслей и познания окружающего мира. Для совершенствования методики обучения детей иностранному языку в дошкольных образовательных организациях важно опираться на все вышерассмотренные виды детской деятельности. Учитывая,

что дошкольники быстро утомляются, в соответствии с предусмотренной целью, на занятии или центрах развития необходима смена этих видов деятельности. Но в основе используется игровая. Это объясняется тем, что она позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на изучаемом языке. Вместе с тем, игра является эффективным способом решения учебной задачи. Педагог заранее продумывает и подбирает яркий, красочный материал, видеоролики привлекающие внимание детей, вызывающие эмоциональный отклик, интерес способствующий желанию перейти на новый язык. Для повышения качества работы в этом аспекте, в группе и на территории ДОО желательно организовать предметно-развивающую среду в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности разработанной для дошкольных образовательных организаций.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil, 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-sonli Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. (Takomillashtirilgan ikkinchi nashr) Toshkent, 2022.
3. Qodirova F.R. va boshq. "Maktabgacha pedagogika" Darslik. Toshkent, "Tafakkur" nashriyoti, 2019, 685 bet.
4. Qodirova F.R. va boshq. "Til va nutq" rivojlanish markazidagi ta'limiy faoliyatni rejalashtirish. O'quv qo'llanma. Toshkent, "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" nashriyoti, 2023, 251 bet.
5. Qodirova F.R., Y.R.Maxmutazimova "Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi va kommunikativ kompetensiya integratsiyasi" O'quv qo'llanma. Toshkent, "Fan va ta'lim " nashriyoti, 2023, 171 bet.